

UO'K. 631.6.22

**SHO'RLANISHNI OLDINI OLIISH TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY
TUYNUKLI DRENAJ QUVURDAGI ZAH SUVNING HARAKAT TAHLILI**

*Isakov Zafarjon Shuxrat o'g'li - "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti o'qituvchisi zafar.isakov.95@mail.ru*

*Ro'ziqulov Qadam Istamovich - "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti o'qituvchisi*

*Bobirova Madina Bobir qizi - "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti magistri.*

*Jalilov Muxriddin Malik o'g'li "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti magistranti rmuxriddinjalilov01@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada sho'rlanishning oldini olish uchun takomillashtirilgan teshiklarni drenajlash moslamalarini qo'llash texnologiyasi sohasidagi ba'zi nazariy va eksperimental natijalar keltirilgan. Laboratoriya va dala sharoitida laboratoriya sinovlari natijalarini metodologiyasi, ayrim tadqiqot natijalari tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: drenaj tuynuk, qurilma, konus uchli silindr, po'lat arqon, rama, tuproq, sho'rlangan tuproq, yer osti suvi, chuchuklashtirish koyefitsienti.

Respublikamizda 2,5 mln gektarga yaqin yerlar turli darajada sho'rlangan yoki sho'rlanish va botqoqlanishga mutanosib yerlarni tashkil etadi, ushbu yerlarda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, tuproqning meliorativ holatini yaxshilash, zax qochirish va sho'rlanishga qarshi kurashishning ilmiy, texnik asoslariga tayangan holda kompleks chora-tadbirlarini amalga oshirishni taqozo etadi [1].

Ma'lum tuproq va gidrogeologik sharoitlarda sug'orish natijasida sizot suv satxi ko'tariladi va ular tuproqdagi tuzlarni eritib, yer yuzasiga olib chiqadi. Suvning bug'lanishi natijasida tuproqning yuza qismida tuzlar yig'iladi. Bunday

sharoitlarda sizot suvining yer yuzigacha ko'tarilmasligi uchun sun'iy zovur (drenaj)lar qo'llaniladi [1].

Tuproqning suv – fizik xossalari uning mexanik tarkibiga va tuproqning alohida bo'laklarga bo'linish qobiliyatiga, ya'ni tuzilishiga bog'liqdir. Tuproq bo'laklari o'zaro chirindi va gil yordamida yopishishadi. Tuproqning mexanik tarkibi undagi zarrachalari diametri 0, 01 mm dan kichik bo'lgan fizik gilning miqdori bilan aniqlanadi. Tuproqning og'irligi, zichligi hajmiy og'irligi va nisbiy zichligi (solishtirma og'irligi) katta ahamiyatga ega [2].

Tuproq namligini va havo sig'imini aniqlovchi xossalaridan biri g'ovaklik hisoblanadi, u quyidagicha aniqlanishi mumkin:

$$A = \left(1 - \frac{\rho}{\rho_1}\right) \times 100\% \quad (1)$$

ρ - tuproq zichligi (hajmiy og'irligi), (kg/m^3);

ρ_1 - tuproqning nisbiy zichligi (solishtirma og'irligi), (kg/m^3).

Har xil mexanik tarkibli tuproqlardagi kapillyar suv ko'tarilishi balandligi, tuproq faol qatlamining suv–havo tartibiga ta'sirini va ikkilamchi sho'rlanishining oldini olish maqsadida uni rostlash zarurligini aniqlaydi. Sizot *suvlarning harakati* barqaror va nobarqaror bo'lishi mumkin, barqaror harakat deb shunday harakatga aytiladiki, bunda suyuqlik bilan to'lgan bo'shliqning xohlagan nuqtasida tezlik va bosim vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. Vaqt o'tishi bilan tezlik va bosimning o'zgarishidagi oqim harakatini nobarqaror harakatdir. Aynan biz qo'llayotgan tuynukli drenajda oqayotgan sizot suvlarning oqimi nobarqarordir [3].

Sizot suvlar oqimi jonli kesimining yuzi oqimning suyuqlik bilan to'lgan

2-son 19-to'plam 2024 y.

ko'ndalang kesim yuzi tushiniladi.

a)

b)

c)

1-rasm. Sizot suvlar oqimi jonli kesimlarining ko'rinishi.

a-aylanasimon; b-yarim aylanasimon va c- paraboloyid ko'rinishida kanallarning ko'ndalang kesimlari keltirilgan.

Sho'rlangan tuproqlar sharoitida qo'llanilayotgan tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilma aynan a-aylanasimon, b-yarim aylanasimon va c- paraboloyid ko'rinishdagi ko'ndalang kesimga ega bo'lgan sun'iy quvurlardir. Hosil qilingan suniy quvurlarda suyuqliklar harakati Darsi qonuniyatlari asosida amalga oshadi [4].

Suyuqlik harakatlanayotgan ko'ndalang kesimlarda suyuqlikning harakati yo'nalishiga qaratib egilgan naychani tushirish orqali aniqlashning yana bir yo'li bo'lib hisoblanadi. Suniy tuynukli drenaj quvurda hosil bo'lgan sizot suvlar oqimini tajribalar yo'li bilan aniqlab, shu jarayon uchun xulosa qilindi naycha orqali aniqlashda topilgan "P" bosim to'liq bosim (P_{myuk}) pezometrik va tezlik bosimlarining yig'indisiga teng bo'ladi:

$$P_{\text{myuk}} = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} \quad (2)$$

Bu yerda $u^2/2g$ tajriba naychasidagi ko'tarilgan sizot suvning sathi, yani erkin sath yuzasidan baland. Z-o'rganilayotgan suniy quvur chuqurligi, $(p/\rho g)$ -harakatlanayotgan suyuqlikning kinetik energiyasi [5]

2-rasm. Sizot suvlar oqimi bo'ylama kesimining sxematik ko'rinishi.

Yer osti qatlamida hosil qilingan suniy tuynukli drenaj quvurda hosil bo'lgan sizot suvlar miqdorini aniqlashni yana bir yo'li ochiq drenajga tushayotgan suvning miqdoridan suniy tuynukgacha bo'lgan suv miqdorini ajratish yo'li bilan aniqlanadi [6]

Biz taklif qilayotgan tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilmaning suniy quvurida sizot suvlar oqimi, ularni miqdori, suniy tuynuklar samaradorligi shu tariqa tahlil qilinadi.

3-rasm. Takomillashgan tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilmaning o'rta va yon ishchi ustunlari.

4-rasm. Hosil qilgan suniy quvurining ko'ndalang kesim yuzasi ko'rinishi.

a)- ish ustunlarining ishlov berish; b)- sizot suvlarining tuynukli drenajlarga oqimi

Bu tavsiya etilayotgan yangi tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning konstruksiyasi mavjud tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma konstruksiyasidan keskin farq qiladi va sho'r yuvish jarayonida tuproq tarkibidan zararli tuzlari chiqarib yuborishdagi samaradorligi 6-7 barobarga yuqoriligi, tuynukli drenajning sho'r yuvishdagi ishlash ish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Qurilmaning ishonchligi, ish unumdorligi, tuynukli drenajning ish sifati va samaradorligining oshishi, energiya sarfini kamayishi va erlarning meliorativ holatini yaxshilashda qo'llashdan iborat. Qurilma uchta ish organlardan tashkil topgan bo'lib, birinchi ish organi old ramada o'rnatilgan va yon ishchi organlar chap va o'ng tomonga qiyalangan holda tuproqqa 58-60° burchak ostida kiradi. Bu esa o'z navbatida tuynukli drenajni tez o'pirilib ketishini oldini oladi. Ish ustundan hosil bo'lgan tuynukli drenaj 80 sm chuqurlikda hosil qilinganligi sabali suning yuqoridagi bosimi bir-oz kamayadi. Ikki yon tomonda hosil qilingan tuynukli drenaj oraliq ishlov berish izlari orasidagi masofa o'ratadagi ish ustunga nisbatn 2 m dan bo'lib 4 m ni tashkil etadi. Ish organlarning oraliq ishlov berish masofasi 4 m ni tashkil etadi. Bu esa tuynukli drenaj hosil-qiluvchi qurilmani har 2-3 yilda bir marta ishlov berishni tashkil etishni talab etadi.

Qishloq xo'jaligida, erlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qilish, kuzgi sho'r yuvishdan so'ng tuproq tarkibidagi zararli tuzlarni 6-7 barobarga kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Sh.M.Mirziyoyev. "Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Toshkent sh.2019 yil.
2. Xamidov M.X., Urazkeldiev A.B., Botirov Sh.Ch "Melioratsiya va erlarni rekultivatsiyalash"
3. Juraev F.U. Razrabotka resursosberegayushchey texnologii i texniki dlya uluchsheniya meliorativnogo sostoyaniya zasolennykh pochv. Avtoreferat na soiskanie uchenoe stepeni (DSc) doktor po texnicheskim naukam. Tashkent. 2019 g.
- 4.Patent RUz № UZ FAP 00727. Drenajno-krotovoe orudie. / Murodov N.M., Juraev F.U. //Rasmiy axborotnoma. -2012. -№5.
- 5.Patent RUz № UZ FAP 00832. Drenaj-tuynuk ochuvchi mashinaning osma moslamasi. / Juraev F.O'. //Rasmiy axborotnoma. -2013. -№7.
- 6.Talabnoma № FAP 20190008 "Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma".